

DONNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA TA'MINOT JARAYONI HISOBINI YAXSHILASH YO'LLARI

Aitimbetov Koishibek Orazbekovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20748916>

Annotatsiya. Mazkur maqolada donni qayta ishlash korxonalarida ta'minot jarayoni hisobini yaxshilash yo'llari bayon qilingan. Xususan ta'minot jarayonini hisobga olish bo'yicha ishchi hisobvaraqlar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: xom ashyo materiallar, tovar don xom ashyosi, davlat resursi hisobidagi tovar don xom ashyosi, non sexlari uchun xom ashyo, sholi xom ashyosi.

Аннотация. В данной статье рассмотрены пути совершенствования учета процесса снабжения на предприятиях по переработке зерна. В частности, предложены рабочие счета бухгалтерского учета для отражения процесса снабжения.

Ключевые слова: сырьё и материалы, товарное зерновое сырьё, товарное зерновое сырьё, учитываемое в составе государственных ресурсов, сырьё для хлебопекарных цехов, рисовое сырьё.

Annotation. This article discusses ways to improve the accounting of the supply process at grain processing enterprises. In particular, working accounts for recording and accounting for the supply process are proposed.

Keywords: raw materials and supplies, commercial grain raw materials, commercial grain raw materials accounted for as state reserves, raw materials for bakery workshops, paddy rice raw materials.

Xorijlik iqtisodchi olimlar L.F.Berdnikova, O.Yu.Trushkinalar «Xom ashyo materiallarni umumiy ma'noda mehnat faoliyati ob'ektlari bo'lib, ular ishlab chiqarilayotgan mahsulotning moddiy asosini shakllantiradi, shuningdek xizmatlar ko'rsatish, ishlar bajarish va mahsulot ishlab chiqarish jarayonida dastlabki ishlov berish bosqichidan o'tgandan so'ng ishlab chiqarishning bir aylanmasi doirasida to'liq ravishda mahsulot (ish, xizmat) tannarxiga kiritiladi»[2] deb izohlaganlar.

V.Ye.Nidlz, D.K.Kolduell, X.R.Andersonlar «Xom ashyo materiallarni "Material zaxiralar" deb ataganlar. Ya'ni Material zaxiralar – xom-ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va sotishga mo'ljallangan tayyor mahsulotlarga ajratgan. Tovar moddiy zahiralarni buxgalteriya balansining ikkinchi qismiga tegishgi ekanligini taqidlab, ular korxonaning yeng zaruriy ehtiyojlari ekanligi bayon qilingan»[3].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimasi M.P.Utemuratovanning fikricha «Xom ashyo materiallar - xo'jalik yurituvchi subektlarning quyidagi shakldagi aktivlaridir: ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida ishlatilishi ko'zda tutilgan xomashyo, moddiylar, sotib olingan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar, yoqilgi ehtiyot qismlar, boshqa moddiylar»[4].

4-sonli Buxgalteriya hisobining milliy standartida «Zahiralar» quyidagicha guruhlangan: xom ashyo va materiallar, xarid qilingan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar, yoqilg'i, ehtiyot qismlar, qurilish materiallari, tara va tarabop materiallar, chetga qayta ishlash

uchun berilgan materiallar, inventar va xo‘jalik jihozlari va boshqa maqsadlar uchun mo‘ljallangan boshqa materiallar zaxiralari»[1].

Donni qayta ishlash korxonalarida xom ashyo materiallari va xarajatlar hisobini tarmoq xususiyatlariga mos holda takomillashtirish uchun ishchi hisobvaraqlar tizimini aniqlashtirish, xom ashyo harakatini kelib tushish manbalari bo‘yicha ajratish hamda ishlab chiqarish xarajatlarini mahsulot turlari va texnologik bosqichlar kesimida aks ettirish zarur. Bunday yondashuv xom ashyo sarfi, texnologik yo‘qotishlar, yordamchi ishlab chiqarish xarajatlari va tayyor mahsulot tannarxi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqroq baholash imkonini beradi. Mazkur zaruratdan kelib chiqib, “Taxiatosh don mahsulotlari” AJ hisob siyosatiga tovar don xom ashyosi, davlat resursidagi don xom ashyosi, non sexi xom ashyosi hamda davlat resursidagi don bo‘yicha xarajatlar harakatini alohida analitik kesimlarda aks ettirishga xizmat qiluvchi ishchi hisobvaraqlarni kiritish taklif etiladi. Jumladan, 1013-“Tovar don xom ashyosi”, 1014-“Davlat resursi hisobidagi tovar don xom ashyosi”, 1017-“Non sexlari uchun xom ashyo”, 1018-“Sholi xom ashyosi” hamda 2314-“Davlat resursi hisobidagi tovar don bo‘yicha xarajatlar” ishchi hisobvaraqlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Amaliy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, donni qayta ishlash korxonalarida xom ashyo materiallari harakatini umumiy hisobvaraqlar doirasida yuritish mahsulot tannarxini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan ayrim tahliliy axborotlarni yetarli darajada ajratib ko‘rsatish imkonini bermaydi. Ayniqsa, tovar don, davlat resursidagi don, non sexi xom ashyosi va sholi xom ashyosi iqtisodiy mazmuni, kelib tushish manbasi, ishlab chiqarishga berilish tartibi hamda tannarxga ta’siri jihatidan bir-biridan farq qiladi.

Shu boisdan, “Taxiatosh don mahsulotlari” AJda 1010-“Xom ashyo va materiallar” hisobvarag‘i tarkibida quyidagi ishchi hisobvaraqlarni ochish taklif etiladi (jadval).

jadval

“Taxiatosh don mahsulotlari” AJda 1010-“Xom ashyo va materiallar” hisobvarag‘i tarkibida ochish taklif etilayotgan ishchi hisobvaraqlar¹

	Taklif etilayotgan ishchi hisobvaraqlar
1010-“Xom ashyo va materiallar”	1013-«Tovar don xom ashyosi» ishchi hisobvarag‘i
	1014-«Davlat resursi hisobidagi tovar don xom ashyosi» ishchi hisobvarag‘i
	1017-«Non sexlari uchun xom ashyo» ishchi hisobvarag‘i
	1018-«Sholi xom ashyosi» ishchi hisobvarag‘i

1013-“Tovar don xom ashyosi” ishchi hisobvarag‘i korxonaning o‘z mablag‘lari hisobidan xarid qilingan va qayta ishlash uchun mo‘ljallangan don xom ashyosining kirimi, sarfi hamda qoldig‘ini alohida hisobga olish uchun xizmat qiladi. Ushbu hisobvaraq orqali tovar donning omborga kelib tushishi, saqlanishi, ishlab chiqarishga berilishi va qoldiq holati bo‘yicha tahliliy axborotlar shakllantiriladi. Natijada tovar don bo‘yicha xom ashyo harakati umumiy 1010-hisobvaraq doirasida yo‘qolib ketmaydi, balki mahsulot tannarxiga ta’sir etuvchi alohida hisob obyektini sifatida nazorat qilinadi.

1014-“Davlat resursi hisobidagi tovar don xom ashyosi” ishchi hisobvarag‘i davlat resurslari hisobidan qabul qilingan don xom ashyosini korxonaning o‘z mablag‘lari hisobidan xarid qilingan don zaxiralari alohida yuritish imkonini beradi. Mazkur hisobvaraqda davlat resursidagi donning qabul qilinishi, saqlanishi, ishlab chiqarishga yoki tegishli yo‘nalishlarga berilishi hamda qoldig‘i bo‘yicha ma’lumotlar shakllantiriladi. Bunday yondashuv davlat

¹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

resursidagi don bo'yicha hisob axborotlarining shaffofligini ta'minlaydi va uni tovar don bilan aralashtirib yuborish xavfini kamaytiradi.

1017-“Non sexlari uchun xom ashyo” ishchi hisobvarag'i non va non mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom ashyo hamda yordamchi materiallarni alohida hisobga olish uchun mo'ljallanadi. Ushbu hisobvaraqa non sexlariga berilgan un, xamirturush, tuz, shakar, yog' va boshqa materiallarning kirimi, sarfi va qoldig'i aks ettiriladi. 1018-“Sholi xom ashyosi” ishchi hisobvarag'i guruch ishlab chiqarish uchun qabul qilingan sholi zaxiralarini alohida hisobga olishga xizmat qiladi. Ushbu hisobvaraqa sholining xarid qilinishi, omborga qabul qilinishi, qayta ishlashga berilishi va qoldiq holati aks ettiriladi. Xulosa qilib aytganda, biz taklif etayotgan ishchi hisobvaraqlarni joriy etish xom ashyo materiallari harakatini kelib tushish manbalari, ishlab chiqarishga berilish yo'nalishlari va mahsulot tannarxiga ta'siri bo'yicha alohida kuzatish imkonini beradi. Bu esa “Taxiatosh don mahsulotlari” AJda xom ashyo ta'minoti bo'yicha hisob-analitik axborotlarning aniqligini oshiradi hamda keyingi bosqichda ishlab chiqarish xarajatlarini mahsulot turlari kesimida asosli shakllantirish uchun zarur axborot bazasini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 4-sonli «Tovar-moddiy zaxiralar» nomli Buxgalteriya hisobining milliy standartida. www.Lex.uz.
2. Бердникова Л.Ф., Трушкина О. Ю. Развитие методики анализа материальнопроизводственных запасов: Учебное пособие. – 2016.
3. Нидлз В.Уе., Колдуэлл Д.К., Андерсон Х.Р. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ/Под ред. Соколова Я.В. – 2-изд., Стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 157-158 с.
4. Utemuratova M.R. Buxgalteriya hisobi va auditning xalqaro standartlar. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2007. – 48 b.